

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

А.Д.Бердимбетова

в.и.о. доцент кафедры Технологического образования

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажунияза

Use of innovative technologies in the vocational training system for schoolchildren

Abstract

In this article, we talk about the importance of innovative educational technologies in today's advanced educational environment. We have been given information about ways to make education more effective, how to use modern technologies during the lesson. Because the knowledge acquired at school serves as a foundation for students to grow up as mature individuals in the future. Today, modern pedagogues use various educational technologies in the course of the lesson to improve the effectiveness of the lesson and improve the quality of education. Through the use of these innovative technologies, the effectiveness of the educational system increases, students better understand hunting materials. After all, the future of our country is in the hands of these young people, therefore, young people should grow up to be well-rounded individuals.

Key words: interactive methods, innovative education, innovation, pedagogical technology, information technology, traditional education, technology, innovative, modular training, modular technology.

Использование инновационных технологий в системе профессиональной подготовки школьников.

Аннотация

В этой статье мы говорим о важности инновационных образовательных технологий в современной передовой образовательной среде. Нам дали информацию о том, как сделать обучение более эффективным, как использовать современные технологии на уроке. Потому что знания, полученные в школе, служат фундаментом для того, чтобы ученики в будущем выросли зрелыми личностями. Сегодня современные педагоги используют в ходе урока различные образовательные технологии для повышения эффективности урока и улучшения качества образования. Благодаря использованию этих инновационных технологий повышается эффективность образовательной системы, учащиеся лучше понимают учебные материалы. Ведь в руках этих молодых людей будущее нашей страны, поэтому молодые люди должны вырасти всесторонне развитыми личностями.

Ключевые слова: интерактивные методы, инновационное образование, инновация, педагогическая технология, информационные технологии, традиционное образование, технология, инновационная, модульное обучение, модульная технология.

Maktab o'quvchilariga kasb-hunar o'rgatish tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Анотация

Ushbu maqolada bugungi kunda rivojlangan ta'lim sharoitida innovatsion ta'lim texnologiyalarining ahamiyati haqida so'z yuritilganmiz. Ta'limni yanada samarali qilish usullari, zamonaviy texnologiyalardan dars davomida qanday foydalanish usullari haqida ma'lumot berib o'tilganmiz. Chunki o'quvchilar kelajakda barkamol yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishlari uchun maktabda olgan bilimlari poydevor vazifasini bajaradi. Dars samaradorligini oshirish ta'lim sifatini yaxshilash uchun bugungi kunda zamonviy pedagoglar dars jarayonlarida turli xildagi ta'lim texnologiyalarida foydalanmoqdalar. Bu innovatsion texnologiyalarda foydalanish orqali ta'lim tizimli samarasi ortadi o'quvchilar o'quv materiallarini yanada yaxshiroq tushunadilar. Zero, yurtimiz kelajagi shu yoshlar qo'lida shuning uchun yoshlar har tomonlama barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlari kerak.

Kalit so'zlar: interaktiv metodlar, innovatsion ta'lim, innovatsiya, pedagogik texnologiya, axborot texnologiyalari, an'anaviy ta'lim, texnologiya, innovatsion, modulli o'qitish, modulli texnologiya.

В соответствии с современными тенденциями развития общества становится очевидным тот факт, что школа нуждается в такой системе обучения, которая бы удовлетворяла образовательные потребности каждого учащегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Необходима переориентация процесса обучения. Актуальным становится изучение личности учащегося, как центральной фигуры процесса обучения, а также внимание не только к содержанию образования, но и к способам управления деятельностью учащихся.

Таким образом, актуальность предлагаемого исследования на современном этапе обусловлена: необходимостью устранения противоречия между необходимостью соответствовать новым требованиям и реальными условиями учебного процесса; присутствующими в школе условиями: перегрузка, снижение интереса к учебе, снижение качества знаний.

Как результат, идет активный поиск инновационных технологий, повышающих мотивацию учебной деятельности, стимулирующих самостоятельность учащихся. Исследователи приходят к выводу, что наиболее эффективные условия для развития познавательной самостоятельности учащихся заключены в такой системе обучения, которая бы обеспечила ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности, коллективизма, умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью.

Одной из таких систем, реализующей данные требования на практике является модульное обучение. По утверждению исследователей оно индивидуализирует обучение и в связи с этим создает условия для самостоятельной познавательной деятельности учащихся.

В работе по внедрению в образовательный процесс модульной технологии центральным моментом являются такие формы организации учебной деятельности, в основе которых лежит самостоятельность и ответственность за результаты труда самих обучающихся. Преподаватель при этом выступает в роли организатора учебного процесса на проблемной основе,

действуя, скорее как руководитель и партнер, чем как источник готовых знаний и директив для ученика.

Модульная технология известна с 1972 года. В те времена она называлась "модульная система", что не противоречит сути, так как система обучения это упорядоченный набор элементов, а также связей и зависимостей между ними. Главный элемент здесь единство. После Всемирной конференции ЮНЕСКО 1972 г. в Токио, обсуждавшей проблемы просвещения взрослых, модульная система была рекомендована как наиболее пригодная для непрерывного обучения. Затем ценность этой системы (технологии) определена не только для взрослых, но и для молодежи.

В модульной технологии сочетаются новые подходы к обучению и традиции, накопленные с момента возникновения обычного комбинированного урока. Применение этой технологии полезно учителю постепенно, что облегчает и детям работу на этапе её освоения. Модульная технология позволяет избежать шока у учащихся, потому что постоянная рефлексия дает информацию учителю о состоянии учебного процесса [1].

Технологии предполагает такую организацию учебной деятельности, при которой ученик сам оперирует учебным содержанием, что, безусловно, ведёт к более прочному и осознанному усвоению материала.

Модульная технология имеет широкий диапазон внутреннего саморазвития, таким образом, в ней заложена энергия постоянно развивающейся системы. Опыт применения технологии неизбежно приводит к росту компетентности и учителей, и учащихся.

Модульная система разрабатывалась в рамках популярной тогда индивидуализированной системы обучения Ф. Келлера, поэтому включила в себя ряд позитивных моментов: формирование конечных и промежуточных целей обучения; распределение учебного материала на отдельные разделы, индивидуализированные темпы обучения; возможность перехода к изучению нового раздела, если полностью усвоен предыдущий материал; регулярный тестовый контроль знаний.[2]

Главное в модульном обучении возможность индивидуализации обучения. Наличие альтернативных (выборочных) модулей и свободный их выбор позволяет всем ученикам усвоить учебный материал, но в индивидуальном темпе. Важно, чтоб задания для учеников были настолько сложны, чтоб они работали с напряжением своих умственных способностей, но, вместе с тем, не требовали навязчивого педагогического руководства. В потребности вольного выбора модуля из альтернативного набора скрывается одна из возможностей формирования готовности к выбору как черты личности, важной также и для формирования самостоятельности в образовании. В то же время при индивидуализированной системе обучения от учащегося требуется усвоение учебного материала с конкретным испытанием по каждому модулю [3]

Мы предлагаем авторскую модель организации учебно-воспитательного процесса в условиях модульного обучения при изучении темы «Швейное

дело» в 9 классе. Интегрирующим стержнем процесса обучения является познавательная деятельность учащихся. Используя разные методы и приемы, при помощи модульного пособия организуется деятельность учащихся. Организация и управление осуществляется ступенчато, работа учащихся управляется учителем, с одной стороны, посредством модульного пособия, а с другой стороны в результате личного контакта с учениками.

Подготовка учащихся к работе модульным пособием и сам процесс обучения построены следующим образом.

1. Определение степени готовности учащихся к самостоятельной познавательной деятельности

2. Пропедевтика модульного обучения

3. Установочная лекция

4. Самостоятельная работа с модульным пособием

5. Итоговая диагностика результатов

Модульное тематическое планирование уроков предполагает личностно-ориентированную организацию учебного процесса, при которой учащийся сам оперирует учебным содержанием и осознанно усваивает его. Модуль целевая программа действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей. Предлагаем разработку модульной программы по теме «Швейное дело». [4]

Модули по теме: «Швейное дело».

Модуль 1 - Ткани из натурального и искусственного шелка. Модуль 2 - Сведения о работе швейной машины с ножным приводом. Модуль 3 - Силуэт стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде

Модуль 4 - Снятие мерок для построения основы чертежа цельнокроеного платья.

Модуль 5 - Изготовление выкройки цельнокроеного прямого силуэта

Модуль 6 - Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего силуэта.

Модуль 7- Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия.

Рассмотрим структуру модуля 3 «Силуэт стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде».

Данный модуль включает в себя 4 учебных элементов (УЭ).

УЭ (учебный элемент). Цели изучения модуля: проработав материал учебных опорных схем, конспектов, а также дополнительный материал к модулю, используя задания, полученные на практике и при изучении других предметов, вы должны узнать о силуэте, стиле, видах плечевых изделий.

Изучение данного модуля создаст условия для развития познавательного интереса к предмету, развития творческих способностей, внимательности и точности снятия мерок, развитие логического мышления, формирование у учащихся навыков совместной деятельности, умение работать в группах и в коллективе в целом.

Руководство по организации учебного процесса: задумайтесь о значении данной темы в жизни человека. Как она связана с вашей дальнейшей профессией.

УЭ-1 Входной контроль.

Цель: определить исходный уровень знаний о красоте и внешности человека. Ни для кого не секрет, что человек всегда стремится быть красивым и привлекательным. Это не только естественно, но и закономерно. Исследования американского профессора Мерамбляна показали, что первое впечатление на человека производит:

55% - Внешность.

38% - Манера поведения.

7%- Личные качества.

УЭ-2 Силуэт. Цель: Понятие силуэта

Когда вы идёте по улице первое, что фиксирует беглый взгляд, брошенный на идущего мимо человека, - это силуэт прохожего. А «рисует», силуэт - одежда.

Выступление группы учащихся по теме «Одежда греков».

Выступление группы учащихся по теме «Одежда египтян».

Выступление группы учащихся по теме «Русский костюм».

Выступление группы учащихся «Одежда хакасов»

Вопрос: Как вы думаете, что такое силуэт одежды?

Силуэт - плоскостное, контурное изображение объёмных форм одежды.

Слайд. На слайде показано как менялся силуэт женского платья в течении XX века.

Вопрос: Какая закономерность в развитии силуэта женского платья прослеживается

УЭ-3 Виды силуэта. Цель: Характеристика и виды силуэтов

При всем многообразии одежды по степени прилегания к фигуре силуэты делятся на: прямой, полуприлегающий, приталенный, трапецевидный. Для точной характеристики силуэта его сравнивают с геометрическими фигурами.

Прямой силуэт- ширина изделия одинакова по линии груди, талии, бедер, лишь обозначаются части фигуры.

Зарисовка плоской проекции прямого силуэта.

Такое изделие по своим пропорциям приближается к узкому вытянутому (при большой длине) прямоугольнику или квадрату. Прямой силуэт подходит практически для всех фигур.

Полуприлегающий силуэт - изделия плавно скользят вдоль фигуры, слегка подчеркивая формы фигуры, не затягивают её и расширяется книзу.

Зарисовка плоской проекции полуприлегающего силуэта.

Приталенный силуэт - изделия такого силуэта плотно облегают фигуру.

В данном силуэте можно выделить два вида:

Приталенный «Х» - силуэт - имеет тонкую талию, широкие плечи и расширенную юбку;

Приталенный силуэт «песочные часы» - малообъемный, облегающий фигуру.

Зарисовка плоской проекции приталенного «Х» - силуэта. Зарисовка

Плоской проекции силуэта «песочные часы»

Силуэт «Трапеция» - это силуэт, в котором расширение происходит от линии плеча или проймы. Расширение может быть спокойным или более значительным.

Зарисовка плоской проекции силуэта «трапеция».

Вопрос: Какая бывает одежда по своему характеру?

УЭ-4 Стиль одежды. Цель: Изучить стили одежды

Характер одежды зависит от стиля. Стили составляют основу знаний о моде. На сегодняшний день в чистом виде каждый стиль встречается не так часто. Мода отличается смешением элементов разных стилей.

Вопрос: Какие стили одежды вы знаете? Какие изделия одежды входят в классический стиль?

Классический стиль (слайд) - сдержанная простота в линиях, строгость, деловитость, элегантность, практичность, безукоризненность линий. К данному стилю относится жакет, кардиган (удлиненный жакет без воротника), блейзер (женский жакет, выполненный по образцу мужского пиджака классического стиля), брюки, платья рубашечного покроя, блуза типа мужская сорочка, юбки (прямые, узкие, и широкие (в складку, плиссе), жилет.

Частью классического стиля является деловой стиль (для работы и учёбы). Деловой стиль визитная карточка делового человека.

Вопрос: 1. Какие изделия одежды входят в спортивный стиль? 2. И для каких целей данный стиль предусмотрен?

Спортивный стиль (Слайд) - одежда данного стиля удобна и практична. Для этого стиля характерно наличие молний, кнопок, пуговиц, погон, накладные карманы, отделочная строчка, чёткое расположение деталей. Спортивный стиль сегодня это множество микростилей:

А) стиль сафари - чаще всего летняя одежда из льна, хлопка, смесовых тканей в бело-песочно-хаки-коричневой гамме;

Б) джинсовый стиль - наличие отделочной строчки, накладных карманов, металлический заклёпок, молний;

В) военизированный стиль - с решениями, взятыми из форменной одежды;

Г) униформа - городская одежда по мотивам рабочей спецодежды: комбинезоны, полукомбинезоны, куртки.

Д) матросский стиль с решениями, взятыми из форменной одежды матросов, морских офицеров (эмблемы, тельняшки, полоски).

Вопрос: А какие изделия относятся к романтическому стилю?

Романтический стиль (фантазийный) (слайд) - представляет одежда нарядная, экстравагантная, подчёркивающая женственность и обаятельность. Этому стилю присущи различного рода отделки: воланы, рюши, оборки, кружева, вышивка. Здесь же могут, использованы и элементы национального (фольклорного) костюма. Одежда тонко дополняется бижутерией. Ткани воздушные, блестящие, бархатные, струящиеся. Гардероб девушки может состоять из одежды разных стилей, но выбор одежды должен соответствовать её назначению.

Рассматривая различные современные технологии преподавания, мы сделали вывод, что именно модульное обучение является наиболее эффективным и привлекательным с образовательной точки зрения направлением, в силу своих отличительных особенностей.

Так, благодаря свободному выбору альтернативных модулей, учащиеся могут усвоить учебный материал в индивидуальном темпе.

Литература

1. Лушников В.Д. Традиционное и новаторское в современном образовании // Педагогика, 2000-С.20-25.

2. Романова И.А. Диалектика инноваций в отечественной педагогике (в теории и практике общеобразовательной школы XX века): Дис. ...канд. пед. наук. -М., 1996.-160 с.

3. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. - М., 1990

4. Жанпеисова М.М. Модульное обучение как средство развития учащихся. Алматы: 2002.-140 с.